

Silvia PROȚIUȚ

gr. manager. sup., Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți

Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor în context pandemic: provocări și realizări

Rezumat: Instituțiile de învățământ profesional tehnic s-au confruntat cu numeroase provocări din cauza situației pandemice. Articolul împărtășește experiența Centrului de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor de gestionare a dificultăților asociate cu trecerea la instruirea online, precum și realizările din această perioadă.

Cuvinte-cheie: instrumente digitale, predare-învățare-evaluare, calitatea instruirii, platforme de învățare.

Abstract: Technical vocational education institutions have faced numerous challenges due to the pandemic situation. The article shares the experiences of the Catering and Food Processing Excellence Center in managing the difficulties associated with switching to online training, as well as the achievements obtained during this period.

Keywords: digital tools, teaching-learning-assessment, quality of training, learning platforms.

Dorina PUTINĂ

gr.did. unu, Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți

Pandemia COVID-19 a declanșat transformări fără precedent, care au cuprins toate sferele vieții umane, inclusiv învățământul profesional tehnic. Închiderea școlilor, anularea probelor de evaluare au avut un impact semnificativ

asupra performanțelor și rezultatelor învățării elevilor, astfel încât măsurarea achizițiilor și estimarea gradului de dezvoltare a competențelor proiectate în această perioadă a fost o sarcină dificilă pentru cadrele didactice.

Transferul activităților didactice teoretice și practice în mediul virtual a constituit o provocare pentru învățământul profesional tehnic, influențând în mod direct eficiența procesului educațional. “Contextul în care a fost plasată instruirea a impus căutarea de soluții pentru menținerea calității învățării realizate la distanță prin intermediul mijloacelor TIC” [1, p. 37]. Astfel, învățarea online a devenit o “alternativă viabilă la metodele tradiționale de educație, o necesitate” [2, p. 16].

În toată această perioadă, învățământul din R. Moldova a beneficiat de asistență, ghidare și monitorizare din partea Ministerului Educației și Cercetării. Setul de documente elaborate – *Regulamentul de organizare a învățământului profesional tehnic în perioada în care accesul în instituții este restricționat, Instrucțiunea privind organizarea asistenței psihologice copiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice pe perioada suspendării procesului educațional, Ghidurile metodologice cu privire la modul sănătos de viață în perioada carantinei* – au reglementat activitatea instituțiilor de învățământ, sprijinind cadrele manageriale și didactice în asigurarea unui proces educațional online calitativ.

Efectele pandemiei au fost resimțite la nivel individual: fiecare actor educațional (profesor, elev etc.) a acumulat o experiență nouă și valoroasă, având posibilitatea de a-și dezvolta competențele digitale, a testa/evalua oportunitățile oferite de e-learning și tehnologiile educaționale la distanță, în comparație cu cele tradiționale, de a selecta modele optime

de predare (profesorii) și de învățare (elevii), de a gestiona procesul educațional online (echipa managerială).

Dificultățile întâmpinate la implementarea instruirii online au fost diverse, cuprinzând aspecte atât organizatorice, precum și metodologice și psihologice: experiența redusă a profesorilor de predare online; nivel insuficient de dezvoltare a competențelor digitale ale cadrelor didactice și ale elevilor; adaptarea anevoioasă a activităților și a conținutului în contextul învățării online/la distanță; dificultăți în organizarea lecțiilor, monitorizarea/evaluarea obiectivă a progresului învățării; accesul limitat al elevilor la tehnologiile informaționale; volumul de muncă și nivelul de stres sporit asociate cu munca de acasă [4, p. 1]; efortul dublu depus de cadrele didactice în vederea asimilării și utilizării tehnologiilor moderne de învățare; problemele de comunicare cu elevii; asigurarea cadrelor didactice cu echipament IT etc.

Luând în considerare aspectele vizate, în scopul sprijinirii cadrelor didactice, în perioada 2019-2021, Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor (CESPA) a organizat, împreună cu partenerii de dezvoltare, programe de formare: *Alfabetizare digitală; TIC aplicat în demersul didactic; Mijloace media de predare; Evaluarea online a rezultatelor învățării; IT – Essentials; Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice pentru predare-învățare-evaluare*. Acestea au contribuit la avansarea profesională a cadrelor didactice, echipându-le cu o gamă largă de strategii alternative adaptate instruirii sincrone și asincrone, fapt ce a favorizat o creștere semnificativă a calității procesului educațional. “Calitatea predării și interacțiunii este, fără îndoială, cel mai important factor în determinarea rezultatelor învățării și a influenței asupra calității învățământului în ansamblu” [3, p. 4]. Totuși, abordarea calității în perioada pandemiei necesită mai multă atenție, mai mult efort, mai multe resurse, odată ce obiectivul primordial este de a implica, motiva și sprijini elevii în învățare. Bunele practici însușite de personalul didactic au fost valorificate, documentate și stocate în suporturi electronice și RED, fiind împărtășite colegilor, în cadrul consiliilor pedagogice, ședințelor de catedră, prilejuind un schimb valoros de experiență.

Învățământul la distanță, chiar și acolo unde este ușor accesibil, nu îndeplinește complet funcțiile învățământului față-în-față. Interacțiunea profesor-elev și comentariile profesorului sunt limitate, fapt care îngreunează aplicarea principiului învățării centrate pe elev. Cu toate acestea, în cadrul aplicării unui chestionar, 86% dintre elevi au declarat că beneficiază de o bună comunicare cu profesorii, iar 64% apreciază gradul ridicat de pregătire al pedagogilor, prezentarea unei game variate de sarcini complexe și interactive.

În mod evident, succesul lecțiilor online este asigurat

de mai mulți factori interdependenți: calitatea proiectării didactice, varietatea strategiilor didactice utilizate, proiectarea strategiilor de evaluare, precum și gradul de motivare a elevilor/cadrelor didactice. Diversitatea instrumentelor aflate la dispoziția profesorilor, precum și folosirea lor la clasă depinde, în mare măsură, de modul în care ele sunt particularizate la domeniul fundamental, la specificul ciclului educațional (Nivelul III sau Nivelul IV ISCED) și, desigur, la disciplina/unitatea de conținut predată. Pe de o parte, strategiile didactice selectate valorifică elementele forte și bunele practici specifice predării/învățării de tip tradițional, iar pe de altă parte, se îmbogățesc cu elemente caracteristice educației online. Astfel, în procesul de elaborare a proiectului didactic al lecției, profesorii au ținut să stimuleze/favorizeze interacțiunea cu elevii și să creeze comunități de învățare, susținând persistența sarcinilor de învățare și motivația pentru învățare. Peste 60% dintre elevi sunt mulțumiți de calitatea instruirii online, conținuturile fiind prezentate explicit și interactiv. Totodată, în ciuda varietății strategiilor aplicate la lecție, 23% din respondenți întâmpină dificultăți la însușirea temelor; elevii nu se pregătesc la fel de bine precum o făceau în cazul cu prezență fizică; nu reușesc să facă temele pentru acasă; iar la acestea se adaugă problemele de conexiune la internet.

Organizarea unei evaluări obiective în cadrul instruirii online a constituit o sarcină complexă, or, aceasta nu se rezumă la verificarea cunoștințelor declarative, ci presupune adaptarea conținuturilor și strategiilor de evaluare la specificul procesului educațional online. În acest sens, la întrebarea *Cât de obiectivă este evaluarea?*, 62% din respondenți au răspuns că este obiectivă mereu; 35% – este parțial obiectivă și 3,6% – nu este obiectivă. Pentru remedierea acestui aspect, în instituție s-au desfășurat ateliere de lucru în cadrul cărora profesorii au exersat diverse aplicații online și au alcătuit criterii pentru elaborarea instrumentelor de evaluare online.

Gestionarea timpului constituie o altă provocare pe care au întâmpinat-o atât elevii, cât și pedagogii. Sarcinile multiple și complexe, diversitatea platformelor de învățare utilizate, nivelul insuficient de dezvoltare a competenței de învățare și autoreglare au limitat timpul liber sau l-au redus considerabil. În condiții de nesiguranță și imprevizibilitate generate de pandemie, acești factori au crescut semnificativ nivelul de stres în rândul actorilor educaționali. Pe această dimensiune, personalul instituției, la inițiativa MECC, cu suportul Asociației *Educație pentru Dezvoltare*, a beneficiat de programe de formare: *Organizarea procesului educațional centrat pe elev; Comunicarea din perspectiva a 3 stări ale eului: părinte, copil, adult; Îmbunătățirea relațiilor profesor-elev; Acceptarea și respectul reciproc*.

În cadrul proiectului *Dezvoltarea abilităților de viață și a comportamentelor sănătoase în rândul elevilor din ÎPT pentru o mai bună pregătire de angajare în câmpul*

muncii s-au desfășurat seminare cu genericul: *Prevenirea violenței în bază de gen și raportarea hărțuirii sexuale; Comunicarea asertivă adult-adolescent în conformitate cu nevoile de dezvoltare ale adolescenților*. În cadrul aceluiași proiect, părinții elevilor au participat la următoarele atelierele de lucru: *Ce ar fi bine să știi despre adolescenți și cum să mă înțeleg mai bine cu adolescența/ul mea/meu; Cum îmi ajut copilul în luarea deciziilor*.

Totodată, UNFPA, în colaborare cu rețeaua *Educatorilor de la egal la egal*, au organizat pentru elevii instituției mai multe ateliere de lucru: *Dreptul meu – alegerea mea; Dezvoltarea sexuală armonioasă; Gestionarea emoțiilor; Educația de la egal la egal; Profilul tinerilor – necesitățile și interesele lor*. Aceste formări au contribuit la menținerea unui climat psihologic favorabil în perioada instruirii online.

Pregătirea conținuturilor pentru învățarea la distanță a reprezentat un factor stresant pentru profesorii din CESP. Personalul didactic s-a implicat responsabil în elaborarea și aplicarea materialelor didactice, utilizând centralizat platformele educaționale: Google Classroom, Google Meet, Zoom, Moodle, G Suite. Printre produsele de ultimă oră aplicate în procesul educațional, regăsim: instrumentele Google (documente, foi de calcul, prezentări, formulare, desene, jumboard etc.), instrumentele digitale selectate și ajustate de fiecare cadru didactic conform disciplinei: LearningApps, Wordwall, Edu.glogster, Mentimeter, Kahoot, Quizizz, Plickers, Classkick, Socrative, Liveworksheet, Testmoz, Canva, Edpuzzle, Padlet, Prezi etc. Biblioteca digitală *Educație online* (<https://educatieonline.md>), cu un conținut variat de lecții video la disciplinele de cultură generală, a venit în sprijinul cadrelor didactice, impulsionând procesul educațional. În același context, cu suportul proiectului *CONSEPT*, doi profesori de discipline de specialitate au participat la elaborarea materialelor didactice digitale și a sarcinilor de lucru pentru meseria *Bucătar*, care pot fi valorificate pe platforma Google Classroom. De asemenea, pentru platforma www.educațieonline.md, au fost elaborate proiecte didactice la disciplinele *Geografie* și *Limba și literatura română*, în Classroom.

O altă dimensiune caracteristică acestei perioade a constituit-o lipsa accesului la tehnologii sau a conexiunii bune la internet – un impediment uriaș în calea procesului de formare continuă a personalului didactic al instituției, cât și pentru elevii din familii social vulnerabile. Astfel, în perioada 2019-2021, în vederea asigurării învățământului la distanță, blocurile de studii și laboratoarele centrului au fost conectate la rețeaua internet de mare viteză și dotate cu echipament IT performant: 5 table interactive, 16 proiectoare, 13 Smart TV, 46 laptopuri pentru personalul didactic, 21 computere all-in-one pentru sălile de studii. Achizițiile s-au datorat suportului finanțatorilor străini, acordat prin intermediul proiectelor: *CONSEPT, Dezvoltarea zonelor*

rurale în R.Moldova – DevRAM, Dezvoltarea abilităților de viață și a comportamentelor sănătoase în rândul elevilor din învățământul profesional tehnic pentru o mai bună pregătire de angajare în câmpul muncii.

Experiența acumulată în perioada pandemiei a demonstrat că instruirea online, implementată la scară largă, reprezintă un substitut imperfect al instruirii față-în-față, având consecințe asupra diferitor grupuri de elevi. Elevii cu dizabilități, în special cei cu dizabilități senzoriale și intelectuale sau dificultăți de învățare, au cele mai puține șanse de a beneficia de soluțiile oferite de învățământul la distanță, or, învățarea online necesită nu doar acces la echipament IT și conexiune la internet, disponibilitatea cărților și a altor materiale de învățare adaptate, dar și acces la dispozitivele de asistență sau curricula adaptate, pentru a permite participarea elevilor cu dizabilități, răspunzând nevoilor specifice de învățare. În acest context, cadrele didactice din CESP au desfășurat sesiuni individuale cu elevii cu dificultăți de învățare, adaptând sarcinile și instrumentele de evaluare necesităților acestora. Un suport substanțial în această activitate a fost acordat de proiectul *Învățământul profesional tehnic incluziv în R. Moldova*.

În concluzie: Experiența de învățare la distanță a oferit până în prezent lecții valoroase atât Centrului de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, cât și întregului sistem de învățământ profesional tehnic. Infrastructura, dotarea cu echipamente, pregătirea și instruirea personalului, adaptarea mediului au fost provocări care au testat capacitatea managerilor de a gestiona eficient activitatea instituțională, au creat oportunități de inovare și dezvoltare a instituției, aceasta devenind mai deschisă pentru a răspunde expectanțelor tuturor actorilor educaționali, devenind mai competitivă în sfera serviciilor educaționale.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Andronic S. et. al. Evaluation of learning quality and student satisfaction during the COVID-19 pandemic. Pe: http://cris.utm.md/bitstream/5014/1072/1/JSS-3-2021_10.52326jss.utm_2021.43.04.pdf (Accesat la 14.01.2022).
2. Dobrițoiu M. et al. Instruire asistată de calculator și platforme educaționale online. Petroșani: Universitas, 2019. 223 p.
3. Învățământul și situația COVID-19 în R. Moldova. Pe: https://www.unicef.org/moldova/media/4236/file/Working%20Paper%20Education%20and%20COVID-19%20in%20the%20Republic%20of%20Moldova_FI%20Romanian%20version.pdf%20.pdf (Accesat la 15.01.2022).
4. Sondaj privind învățarea online și la distanță. Rezultate. Pe: <https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/viewpoints/surveys/survey-on-online-teaching.htm> (Accesat la 17.01.2022).